

PENGARUH NILAI SOSIAL TERHADAP PENERAPAN HUKUM KASUS GENG MOTOR

Balqis Solehah

balqissolehah597@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai sosial terhadap penerapan hukum dalam kasus geng motor di Indonesia. Nilai sosial dalam masyarakat sering kali mempengaruhi perilaku individu, termasuk keterlibatan mereka dalam aktivitas geng motor yang melanggar hukum. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan ahli hukum, aparat penegak hukum, dan mantan anggota geng motor, serta analisis data sekunder dari berbagai sumber terpercaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang kurang mendukung, stigma sosial, dan ketidakadilan dalam penerapan hukum merupakan faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi keterlibatan individu dalam geng motor. Selain itu, program pendidikan dan penyuluhan yang melibatkan komunitas lokal terbukti efektif dalam mencegah keterlibatan remaja dalam geng motor. Efektivitas penerapan hukum juga dipengaruhi oleh kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk polisi, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana nilai sosial mempengaruhi penerapan hukum dalam kasus geng motor dan menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum dan program pencegahan di masa mendatang.

Kata Kunci: Nilai Sosial, Penerapan Hukum, Geng Motor, Pendidikan, Kolaborasi Lembaga

PENDAHULUAN

Geng motor adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama, baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Pelakunya dikenal dengan sebutan gangster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gangster. Gangster berarti seorang anggota dalam sebuah kelompok yang terorganisir. Geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar.

Sebagai geng motor yang ada di kota Bandung, Exalt To Creativity (XTC), yaitu terdiri dari beberapa orang yang memiliki hobi bermotor, kemudian melakukan kegiatan

kegiatannya dan melakukan perekrutan anggota baru yang mereka yakini menjadi suatu nilai kebanggaan kelompok. Geng motor ini menjadi kebanggaan anggotanya, karena mereka merasa berkelompok dan terlindungi dari persaingan antar remaja yang lain.

Faktor pendorong adanya geng motor yaitu psikologi anak-anak muda yang senang bergerombol, dan membentuk geng karena memiliki kesamaan hobi, faktor penarik, dimana sebagai ruang atau kanal untuk menyalurkan hobi atau aktivitas anak-anak. Kemunculan geng motor tidak secara tiba-tiba, namun, butuh waktu panjang untuk berproses, berkonsolidasi untuk menjadi sebuah kelompok yang eksis

Penelitian mengenai fenomena gangster ini sangatlah penting untuk dilakukan karena dewasa ini maraknya gangster yang melakukan tindakan kriminal diantaranya seperti pembegalan, perampokan, dan kericuhan antar gangster lainnya. Hal ini mendefinisikan kelompok kognitif sebagai koleksi individu yang berbagi definisi diri identitas sosial umum bersama.

Penelitian mengenai geng motor sangatlah jarang sekali, hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motif dari geng motor XTC Kota Bandung. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah ada perubahan dari anggota geng motor XTC setelah menjadi ormas. Kedua, peneliti juga ingin mengetahui interaksi sosial yang dilakukan mantan geng motor ini setelah menjadi ormas, interaksi sosial apa saja yang dilakukan mereka setelah bertransformasi untuk mendapatkan simpati masyarakat karena XTC ketika itu mendapatkan stigma negatif dari masyarakat akibat perilaku yang kriminal. Ketiga, peneliti ingin mengetahui makna anggota XTC yang telah bertransformasi menjadi ormas, apakah masyarakat merubah stigma bahwa XTC yang asalnya kriminal menjadi lebih baik.

Gangster pada awal didirikan hanyalah sebagai sekumpulan pemuda yang memiliki hobi mengendarai sepeda motor dan membuat suatu kegiatan berkendara bersama seperti konvoi, kumpul bersama, dan touring. Namun saat ini marak sekali gangster yang meresahkan masyarakat. anggota gangster biasanya mengenakan simbol, pakaian, tanda, atau tatto tertentu sebagai tanda keanggotaannya dalam sebuah gangster. Keanggotaan gangster dan keterlibatan

- Pandangan ini meliputi karakteristik kepribadian dari individu, nilai-nilai kehidupan, prinsip hidup, moralitas, pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, termasuk komunikasi mereka dengan orang-orang disekitar mereka. Dengan mengetahui konsep diri anggota geng motor yang meliputi citra diri, pengharapan akan diri yang ideal, serta dinamika

pembentukan konsep dirinya, diharapkan dapat berkontribusi dalam penanggulangan dan pembinaan anggota geng motor khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Dari tahun ke tahun kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Bermunculannya geng-geng motor di kota-kota besar menimbulkan permasalahan hukum yang cukup serius, karena rata-rata anggota geng motor terdiri dari anak-anak dibawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar. Tidak jarang mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Namun demikian, sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, informasi yang semakin mudah, teknologi yang semakin canggih, keberadaan komunitas geng motor mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejalan dengan adanya pergeseran pola perilaku yang berupa tindakan-tindakan agresivitas, bahkan mengarah kepada tindakan-tindakan “vandalisme”

Berdasarkan fakta tersebut di atas, sangat wajar apabila masyarakat merasa resah dan khawatir, bahkan Image di mata masyarakat geng motor identik dengan kelompok “pengacau”, “pembuat onar”, “brandalan” serta sebagai “pelaku kriminal” termasuk muncul pernyataan “perang” terhadap geng motor. Secara yuridis formal tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok geng motor sudah memasuki ranah hukum pidana, sehingga perbuatan yang mereka lakukan bukan hanya berupa pelanggaran, melainkan termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan (crime).

. Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana. Oleh karena itu, suatu keharusan apabila pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan yang lebih efektif dan rasional dengan mengambil langkah-langkah baik berupa tindakan preventif, maupun melakukan tindakan represif dengan cara penegakan hukum (law enforcement). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan analisis normatif kualitatif menggunakan logika induktif abstraktif, logika yang bertolak dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan analisis normatif kualitatif menggunakan logika induktif abstraktif, logika yang bertolak dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan analisis normatif kualitatif menggunakan logika induktif abstraktif, logika yang bertolak dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum.

munculnya perilaku kriminal dalam masyarakat, antara lain bahwa, pertama sebagai pengaruh dari sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem kapitalis, sehingga ada hubungan antara bangunan ekonomi masyarakat dengan kejahatan. Stephan Hurwitz, mengatakan bahwa ada beberapa faktor ekonomi yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan, yaitu bersumber dari bekerja terlalu muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran berkala tetap, pengangguran biasa dan kekhawatiran dalam hal itu, berpindahnya pekerjaan dari tempat ke tempat lain, perubahan-perubahan gaji sehingga tidak mungkin membuat anggaran belanja, kurangnya libur dll. Sebagai faktor yang sangat dominan terjadinya tindak kriminal dalam masyarakat diungkapkan oleh Hurwitz adalah faktor banyaknya pengangguran (Stephan, 1986). Kedua, Rendahnya penghayatan terhadap norma-norma agama, sehingga nilai-nilai yang tinggi yang digariskan dalam ajaran agama sebagai tuntunan hidup banyak diabaikan. Diungkapkan oleh Florence G. Robins, bahwa Agama merupakan salah satu kontrol sosial yang utama melalui organisasinya. Agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya (Robins, 1952)

Dalam upaya menangani para pelanggar hukum, para kriminolog beranggapan bahwa perlu dilakukan tindakan yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Hal yang penting dilakukan adalah dengan mencari akar permasalahan yang lebih substansial. Dalam usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan telah diterima secara umum bahwa tidak mungkin dicari hanya satu faktor yang dapat menerangkan sebab kejahatan pada umumnya maupun kejahatan yang khususnya. Apa yang dapat dicari adalah faktor-faktor dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain yang akan menghasilkan kejahatan (W. A. Bonger, 1995:29).

Beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan dalam upaya mencari sebab-sebab kejahatan antara lain: Teori-teori ekologis tentang kepadatan penduduk dan mobilitas sosial; kota dan pedesaan; urbanisasi dan urbanism; delinquency areas dan perumahan; distribusi menurut umur dan kelamin; Dalam teori-teori konflik kebudayaan, masalah suku, agama, kelompok minoritas; Dalam teori-teori ekonomis, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran; Dalam teori defferential association, pengaruh mass media; Dalam teori anomie dan sub-culture, perbedaan nilai dan norma antara "middle class" dan "lower class"; ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan (Reksodiputro, 1994: 6).

Menyikapi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan geng motor, terdapat hubungan yang sangat erat antara lemahnya ikatan seseorang dengan orang tua, lingkungan pendidikan dengan perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan para remaja yang merupakan

anggota geng motor. Begitu pula dalam kaitannya dengan rendahnya tingkat kepercayaan pada norma hukum dan norma agama pun menunjukkan kecenderungan yang tidak berbeda, dalam arti bahwa rendahnya kepercayaan seseorang terhadap norma hukum, dan norma agama, cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Republik Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran di Indonesia. Sehingga hukum sangat diperlukan oleh suatu negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya agar menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini. Secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan, mulai dari hal positif hingga negatif. Munculnya berbagai pelanggaran hukum bahkan kejahatan. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan agar ketraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Dari segi sosiologi dan hukum, menurut Yesmil Anwar dan Adang geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tetapi hubungannya negatif dengan tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (collective belief). Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar hukum.

METODELOGI

Kualitatif Deskriptif: Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis pengaruh nilai sosial terhadap penerapan hukum dalam konteks geng motor. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan konteks sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Subjek Penelitian: Anggota Geng Motor terutama anggota dari Exalt To Creativity (XTC) di Kota Bandung. Masyarakat warga yang tinggal di sekitar aktivitas geng motor. Aparat Penegak Hukum: Polisi dan instansi terkait yang menangani kasus geng motor. Area di Kota Bandung yang dikenal sebagai pusat aktivitas geng motor, termasuk tempat berkumpul dan lokasi kejadian. Durasi penelitian selama 3-6 bulan untuk memberikan cukup waktu dalam pengumpulan dan analisis data. □ Wawancara: Melakukan wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi mendalam dari anggota geng, masyarakat, dan aparat hukum.

Observasi: Observasi langsung terhadap aktivitas geng motor untuk memahami interaksi sosial dan penerapan hukum. Studi Dokumen: Menganalisis dokumen hukum, laporan kasus, dan literatur yang relevan. Anggota geng motor yang aktif dan memiliki pengalaman terkait interaksi dengan masyarakat dan penegakan hukum. Masyarakat yang pernah terlibat atau terpengaruh oleh aktivitas geng motor. Aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan tentang kasus geng motor.

HASIL

Penelitian ini mengungkapkan sejumlah temuan penting terkait pengaruh nilai sosial terhadap penerapan hukum dalam kasus geng motor. Melalui wawancara mendalam dengan para ahli hukum, aparat penegak hukum, dan mantan anggota geng motor, serta analisis data sekunder dari berbagai sumber terpercaya, diperoleh beberapa hasil berikut:

1. Pengaruh Lingkungan Sosial:

Nilai-nilai sosial dalam lingkungan tempat tinggal anggota geng motor memiliki pengaruh besar terhadap perilaku mereka dan keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal. Lingkungan yang kurang mendukung pendidikan dan akses ekonomi yang terbatas sering kali mendorong individu untuk mencari identitas dan rasa kebersamaan melalui keanggotaan dalam geng motor.

2. Stigma Sosial:

Stigma sosial yang melekat pada anggota geng motor sering kali menghalangi upaya reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan mereka kembali

terjerumus dalam perilaku kriminal karena kurangnya dukungan sosial dan ekonomi yang memadai.

3. Efektivitas Penerapan Hukum:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap kasus geng motor sering kali tidak konsisten dan kurang efektif. Terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diambil oleh otoritas hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, pendekatan hukum yang lebih represif daripada preventif sering kali tidak mampu mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan pembentukan geng motor.

4. Peran Pendidikan dan Penyuluhan:

Program pendidikan dan penyuluhan yang berfokus pada pencegahan kekerasan dan penyalahgunaan narkoba terbukti efektif dalam mengurangi keterlibatan remaja dalam geng motor. Pendekatan yang melibatkan komunitas lokal, keluarga, dan sekolah dalam memberikan pendidikan nilai-nilai sosial yang positif juga memberikan dampak signifikan dalam mencegah pembentukan geng motor.

5. Kolaborasi Antar Lembaga:

Kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk polisi, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, sangat penting dalam mengatasi masalah geng motor. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukum dan rehabilitasi anggota geng motor.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan hukum dalam kasus geng motor. Lingkungan sosial yang kondusif dan dukungan komunitas yang kuat dapat mencegah keterlibatan individu dalam geng motor. Sebaliknya, stigma sosial dan ketidakadilan dalam penerapan hukum dapat memperburuk masalah ini.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan preventif. Program pendidikan dan penyuluhan, serta kolaborasi antar lembaga, harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi anggota geng motor ke dalam masyarakat. Kebijakan hukum juga perlu disesuaikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi individu yang rentan terjerumus dalam kegiatan kriminal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya nilai sosial dalam penerapan hukum kasus geng motor. Lingkungan sosial yang mendukung, pendidikan nilai-nilai positif, dan kolaborasi antar lembaga adalah faktor kunci dalam mencegah dan mengatasi masalah geng motor. Penerapan hukum yang adil dan konsisten, serta program rehabilitasi yang efektif, dapat membantu mengurangi jumlah geng motor dan meningkatkan keamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. <http://repository.upi.edu/32410/>
2. https://www.academia.edu/70834156/Analisis_Hukum_Mengenai_Tindak_Pidana_Anak_Yang_Terlibat_Geng_Motor_Sebagai_Upaya_Penegakan_Hukum
3. <https://media.neliti.com/media/publications/7427-ID-penanggulangan-pelanggaran-hukum-yang-dilakukan-geng-motor-oleh-kepolisian-di-wil.pdf>
4. [https://www.academia.edu/94000708/Sosiologi_Penegakan_Hukum_dalam_Kejahatan_Geng_Motor “1”](https://www.academia.edu/94000708/Sosiologi_Penegakan_Hukum_dalam_Kejahatan_Geng_Motor_1)